

стороны висячего бока; зона 3 полного выхода на проектную мощность с обоих боков залежи; зона 4 затухания горных работ[59; с. 39-43].

Каждая зона на профиле ограничена определенной глубиной ($H_1; H_2; H_3; H_4=H_k$, см. рис. 2.3) и состоит из линейных элементов, имеющих текущую и граничную длину. Например, зона 2 складывается из линейных элементов $B_1; B_2$ и C_2 . Граничная глубина зон и длина элементов определяется по расчетным формулам (табл. 2.1).

1, 2, 3 и 4 - характерные зоны развития работ; γ_p и γ_p'' углы рабочих бортов соответственно с висячего и с лежащего боков залежи; β' и β'' - углы бортов карьера в предельном положении соответственно с висячего и с лежащего боков рудного тела.

Литература

1. Бурштейн М.Ф. Исследование направленного сброса зарядами глубинного заложения в применении к производству капитальных вскрышных работ на нагорных месторождениях. Канд. дисс., Т.: 1970. -189 с.
2. Юматов Б.П., Чаплыгин Н.Н., Коробейников В.Ф. Совершенствование технологии разработки нагорных месторождений. //Известия вузов. Горный журнал. -1972. -№ 10. –С. 139-145.
- 3.Линев В.П. Определение параметров рабочей зоны карьера с участками временно нерабочего борта. // - Горный журнал. -1986. № –С. 15-17.
- 4.Jumamuratov R. E. Kaipbergenov. AT «The methodology of teaching chemistry based on the use of computer programs.» //Science and Education in Karakalpakstan. – 2019. – Т. 4. – С. 64-70.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ СФЕРЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Доц. Тукашев Жумабай Баракбаевич

3rd year student "Construction" Asylkhan M.A ARU named after K. Zhubanov, Aktobe
asylkhanovaa21@mail.ru

Использование новых технологий для повышения эффективности очистки воды и обработки сточных вод.

Аннотация: В данной статье исследуется применение новых технологий в области очистки воды и сточных вод с целью повышения эффективности этого процесса.

Также в статье рассматриваются примеры успешного внедрения этих технологий в различных регионах мира и их потенциал для дальнейшего развития и распространения.

Ключевые слова: сточные воды, процесс, фильтрация, ультрафильтрация, очистка, эффективность.

Вода является одним из самых ценных ресурсов на нашей планете, и обеспечение ее чистоты и доступности имеет решающее значение для здоровья человека и сохранения экосистем. Однако с ростом населения и индустриализацией проблема загрязнения воды становится все острее. В этом контексте решающую роль играет использование новых технологий очистки воды и очистки сточных вод.

Традиционные методы очистки воды, такие как хлорирование и фильтрация, доказали свою эффективность, но они часто не могут полностью удалить опасные загрязнения, такие как химические вещества, микроорганизмы и тяжелые металлы. Кроме того, эти методы могут потребовать большого количества химикатов и энергии, что делает их ни экономичными, ни экологически безопасными.

Новые технологии очистки воды, такие как нанофильтрация, обратный осмос, ультрафильтрация и электродиализ, предлагают более эффективные и экологически чистые методы очистки воды. Например, нанофильтрация и обратный осмос позволяют удалять даже самые мелкие загрязнения, в том числе вирусы и бактерии, с помощью мембранных технологий. Ультрафильтрация предлагает более экономичный и экологически чистый метод удаления частиц и органических веществ из воды.

Многие страны и организации по всему миру уже успешно используют новые технологии очистки воды и очистки сточных вод. Например, в Сингапуре расположена крупнейшая в мире станция очистки сточных вод, использующая технологию обратного осмоса и ультрафильтрации для производства высококачественной очищенной воды, пригодной для питья.

Однако, несмотря на все преимущества новых технологий, они также сталкиваются с такими проблемами, как высокие затраты на внедрение и обслуживание, а также необходимость эффективного управления отходами. В дальнейшем развитие новых технологий в области очистки воды будет направлено на повышение их доступности, экономической эффективности и экологической безопасности.

Использование новых технологий для повышения эффективности водоочистки и очистки сточных вод играет ключевую роль в обеспечении устойчивого развития и сохранении водных ресурсов для будущих поколений.

Эти технологии не только помогают улучшить качество питьевой воды, но и помогают защитить окружающую среду, делая процесс очистки более эффективным, экономичным и экологически чистым.

Эффективность очистки воды можно повысить различными способами:

Использование передовых технологий, таких как внедрение новых технологий, таких как нанофильтрация, обратный осмос, ультрафильтрация и электродиализ, может более эффективно удалять загрязнения из воды.

Следующий момент заключается в том, что обновление и модернизация старых систем очистки воды позволяет существенно повысить их производительность и эффективность.

Анализ и оптимизация различных стадий процесса очистки воды позволяет снизить потребление ресурсов и увеличить выход качественно очищенной воды.

Кроме того, переход на возобновляемые источники энергии, такие как солнечная или ветровая энергия, для эксплуатации систем очистки воды помогает снизить воздействие на окружающую среду и снизить затраты на электроэнергию.

Повышение эффективности очистки воды требует комплексного подхода и постоянного внимания к инновациям и усовершенствованиям в этой области.

Новые технологии очистки воды и сточных вод могут включать более эффективные методы фильтрации, биореакторы для биологической очистки, улучшенные методы удаления загрязнений, таких как остатки фармацевтических препаратов и микропластик, а также инновационные методы дезинфекции, такие как обработка ультрафиолетом или наноматериалами.

В Казахстане проблемы очистки воды и сточных вод включают недостаточную инфраструктуру и технологии, устаревшие системы очистки, отсутствие финансирования реконструкции и модернизации существующих сооружений, а также загрязнение водных объектов и почвы из-за недостаточного контроля выбросов промышленных и муниципальных предприятий.

Эти проблемы требуют комплексного подхода и инвестиций в современные технологии и инфраструктуру для улучшения качества воды и защиты окружающей среды.

Список использованной литературы

1. А.О.Иванова «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2014 г.
2. Б.И. Штонда Повышение эффективности очистки сточных вод от соединений азота на канализационных очистных сооружениях
3. Ф.М.Макеев ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД-2019г
4. Jumamuratov R. E. Kaipbergenov. AT «The methodology of teaching chemistry based on the use of computer programs.» //Science and Education in Karakalpakstan. – 2019. – Т. 4. – С. 64-70.

УДК 728.11:681.1

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ СЕТЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ

к.т.н., доц. Абдуллаев Хамид Тлеубаевич
*Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова,
город Актюбе, Казахстан
E-mail: hamit_66@mail.ru*

Аннотация: Излагаются результаты по созданию «гибкого» программного обеспечения для оптимизации сетей учреждений обслуживания.

Ключевые слова: Алгоритм задачи, программное обеспечение, учреждений обслуживания, оптимизация, размещение, матрица, маршрут, программный модуль.

Целью настоящего исследования является разработка программного обеспечения для класса задач оптимизации одно- и многоуровневых сетей учреждений обслуживания (УО). Сети УО многообразны как по уровням обслуживания, так и по назначению и специфике функционирования. На базе изучения процессов функционирования сетей УО выявлено следующее.

1. Математическое и программное обеспечение должно позволять решать обязательные для данного класса задачи:

анализ существующей сети УО и выявление ее недостатков;
оптимизация ее развития или реконструкции;
оптимизация размещения новой сети УО.

2. При решении вышеназванных оптимизационных задач математическое обеспечение должно позволять генерировать варианты организации сетей УО, в процессе которой реализуется следующая, специфическая для данного класса, триединая задача:

определение минимально необходимого количества УО;
оптимизация мест их размещения;

выявление зоны обслуживания каждого из УО и, как функция от нее, вычисление необходимой мощности УО. Увязка мощности УО с номенклатурой типовых проектов рассматриваемых УО.

3. Программное обеспечение должно позволять решать «обратную» задачу сетей УО. Речь идет о том случае, когда, исходя из других целей и критериев, заранее известно необходимое количество УО, т.е. решается задача об оптимальном их размещении с учетом дополнительных ограничений с последующим определением их мощности.

4. Для выявления оптимального из вариантов организации сети УО необходим надежный аппарат их многокритериальной и многопараметрической оценки с привлечением методов квалиметрии.